

**Forschung in und mit Hausarztpraxen –
Ergebnisse der Prozessevaluation des
Forschungspraxennetzes Baden-Württemberg (FoPraNet-BW)
aus Perspektive von Praxisteams und Patient:innen**

Anika Klein¹, Hannah Haumann¹, Roland Koch¹, Stefanie Joos¹, Andreas Polanc¹, Elke Feil¹, Claudia Salm², Frank Peters-Klimm³, Gudrun Hübner⁴, Christian Thies⁵, FoPraNet-BW Study Group, Lorena Braun¹

¹ Universitätsklinikum Tübingen, Medizinische Fakultät der Eberhard Karls Universität Tübingen, Institut für Allgemeinmedizin und interprofessionelle Versorgung, Tübingen, Deutschland

² Universitätsklinikum Freiburg, Medizinische Fakultät der Albert Ludwigs Universität Freiburg, Institut für Allgemeinmedizin, Freiburg, Deutschland

³ Universitätsklinikum Heidelberg, Medizinische Fakultät der Ruprecht-Karls Universität Heidelberg, Abteilung Allgemeinmedizin und Versorgungsforschung, Heidelberg, Deutschland

⁴ Universitätsklinikum Ulm, Medizinische Fakultät der Universität Ulm, Institut für Allgemeinmedizin, Ulm, Deutschland

⁵ Hochschule Reutlingen, Reutlingen Research Institute, Reutlingen, Deutschland

DOI: 10.5281/zenodo.17093937

Hintergrund: Im Forschungspraxennetz Baden-Württemberg (FoPraNet-BW) wurde eine IT-gestützte Forschungsinfrastruktur in rund 70 hausärztlichen Forschungspraxen implementiert. Die Forschungsinfrastruktur soll versorgungsnaher Forschung im hausärztlichen Praxisalltag ermöglichen und dadurch einen Beitrag für evidenzbasierte Gesundheitsversorgung leisten. In der ersten Förderphase wurden mit der Infrastruktur vier Use Cases (3 Beobachtungsstudien und 1 Interventionsstudie) umgesetzt. Dies wurde durch eine Prozessevaluation mit der Frage nach der Implementierbarkeit von Forschung im Setting hausärztliche Praxis begleitet. So unterscheiden sich Forschung und Versorgung in ihren inhärenten Strukturen und Funktionslogiken (Wissenschaftsbetrieb vs. Patient:innenversorgung insbesondere vor dem Hintergrund ressourcenbindender Entwicklungen wie Fachkräftemangel, Multimorbidität).

Zielsetzung: Im Rahmen der Prozessevaluation standen folgende Fragen im Fokus: Welche Haltungen und Einstellungen haben die beteiligten Patient:innen und Praxen gegenüber Forschung in hausärztlichen Praxen? Welche Herausforderungen werden im Praxisalltag gegenüber Forschung erlebt?

Methode: Die Prozessevaluation verfolgt ein Mixed-Methods-Design mit einer Methodenintegration in Datenerhebung, -auswertung und Ergebnisinterpretation. Das gesamte Vorgehen basiert auf dem aktualisierten Consolidated Framework for Implementation Research (CFIR) sowie dem Medical Research Council Guidance (MCR). Zielpopulation der Evaluation waren die Forschungspraxen (N=69) und die an der Interventionsstudie teilnehmenden Patient:innen (N=149). Quantitative Befragungen der Forschungspraxen (zum Ende des Implementierungszeitraums) und der Patient:innen (vor, unmittelbar nach und ca. 6 Monate nach Intervention) erfassten Teilnahmemotivation inkl. Erwartungen und Einstellungen gegenüber Forschung und relevante Umsetzungsfaktoren. Qualitative Einzelinterviews mit medizinischen Fachangestellten und Ärzt:innen der Forschungspraxen wurden zum Ende des Implementierungszeitraums durchgeführt. Die qualitativen Daten wurden mittels qualitativer Inhaltsanalyse nach Kuckartz, die quantitativen Daten mittels deskriptiver und bivariater Analysen ausgewertet.

Ergebnisse: Es konnten Interviews mit 8 medizinische Fachangestellten und 7 Ärzt:innen geführt werden. Zum Zeitpunkt der Abstract-Einreichung laufen die Analysen der Interviews und die Fragebogenerhebung in den Praxen. Von den 149 Patient:innen nahmen n=50 an der Vorher-Befragung, n=40 an der Nachher-Befragung und n=30 an der Follow-Up-Befragung teil. Bis zum Kongress werden die Auswertungen der Interviews sowie Ergebnisse der Fragebogenerhebungen vorliegen.

Implikation für Forschung und/oder (Versorgungs-)Praxis: Es werden Erkenntnisse zur Einstellung zentraler Zielgruppen gegenüber Forschung in hausärztlichen Praxen gewonnen. Dies beinhaltet benannte Erwartungen, Hoffnungen aber auch Bedenken gegenüber Forschung im Allgemeinen wie auch gegenüber der eigenen Teilnahme an dieser. Dies wird ergänzt um Einblicke zur Vereinbarkeit von Forschung und Praxisalltag. Die Ergebnisse liefern wichtige Erkenntnisse für die Ansprache von und die Zusammenarbeit mit diesen Zielgruppen sowie für die weitere Entwicklung von Forschungspraxennetzen in Deutschland.